

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: СИНЕРГИЯ МЕНЕДЖМЕНТА И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники,
преподаватель кафедры менеджмента,
бакалавр гуманитарных наук,
аспирант кафедры менеджмента
Перепелица Людмила Анатольевна
Ludmila_perepelitsa@mail.ru
тел.+375 (29) 7709286

Аннотация: В современном мире фактор инновационности экономики играет ключевую роль для достижения высоких показателей уровня развития общества и благосостояния граждан страны. В данном контексте синергия цифровых технологий и менеджмент становится одним из основных факторов, влияющих на формирование и становление инновационной экономики. Интеграция цифровых технологий и цифровая трансформация менеджмента создают новые предпосылки для роста, повышения эффективности, результативности и конкурентоспособности экономики, способствуют ее постоянному развитию.

В данной статье на основе системного анализа существующих научных подходов, автором рассматриваются основные тенденции и характерные особенности развития инновационной экономики. Проведена систематизация динамики изменений определения содержания категории «инновационная экономика» в историческом формате и сформулирована современная концепция определения. Рассматриваются ключевые параметры и характерные особенности процесса цифровой трансформации менеджмента и роль цифровых технологий в формировании инновационной экономики. Приведен краткий обзор стратегических направлений дальнейшей трансформации управленческой парадигмы в условиях инновационной направленности экономики. Рассмотрена концепция синергии цифровых инструментов и менеджмента как одного из ключевых факторов для формирования инновационной ориентированности экономики.

Ключевые слова: инновационная экономика, цифровая трансформация, синергия, цифровизация, менеджмент, цифровые технологии.

Введение

Экономика, будучи важнейшим составляющим компонентом социума, играет ключевую роль в формировании жизненного уровня и благосостояния населения, непосредственно влияет на изменения стандартов общественных отношений. В современном мире, где изменения происходят с беспрецедентной скоростью, такие процессы как глобализация рынков, появление и широкая интеграция цифровых технологий, демографические и экологические изменения, социальные движения создают сложную динамику, влияя на формирование новых реалий для экономик разных стран. Важным аспектом для эффективного управления экономическими процессами становится такой фактор как инновационность экономики.

Основная часть

Сегодня инновационная ориентированность экономики является неотъемлемой частью и одним из важнейших факторов для достижения ключевых целей общества – устойчивого экономического развития, повышения конкурентоспособности, создания новых рынков и развития человеческого капитала. Инновационная экономика создает возможности для улучшения качества жизни общества в целом и способствует решению глобальных вызовов, являясь основой для процветающего будущего.

Австрийский экономист Йозеф Шумпетер стал первым, кто в начале XX века сформулировал и предложил теорию инновационной экономики. Его монография «Теория экономического развития» была издана в 1911 году и затем переиздана в 1926 и 1934 годах. В своем труде Йозеф Шумпетер впервые формулирует определение категории «инновационной экономики» как типа экономики, основанной на потоке инноваций, на постоянном технологическом совершенствовании, на производстве и экспорте высокотехнологичной продукции с очень высокой добавленной стоимостью и самих технологий [1].

В дальнейшем теория экономического развития становилась предметом исследования многих выдающихся ученых. Понятие инновационной экономики было также сформулировано известным американским ученым Э. Тоффлером, одним из авторов концепции постиндустриального общества. Он изложил свое понимание концепции в работе «Третья волна» [2]. В книге Э. Тоффлер выделяет три основных стадии (волны) развития человечества: аграрную, индустриальную, постиндустриальную. Каждая волна – это рывок в науке и технике, который приводит к глубинным сдвигам в жизни общества. Таким рывком для первой волны стало внедрение сельского хозяйства, для второй волны — промышленный переворот. Волна «прокатывается» постепенно, поэтому одновременно на планете существуют все три стадии.

Автор считает, что инновационная экономика свидетельствует о следующем этапе эволюции общества. Э. Тоффлер видит первые признаки смены формаций с индустриальной эпохи развития экономики на новую инновационную в 1956 году в Соединенных Штатах Америки.

В работах современных исследователей концепция инновационной экономики также является одной из ключевых тем, рассматриваемых в контексте устойчивого развития и глобальной конкурентоспособности. Такие зарубежные авторы как Ф. Фукуяма, Д. Белл, Дж. Нейсбитт утверждают, что в современном мире для большинства развитых стран именно инновационная экономика обеспечивает мировое экономическое превосходство страны, которая её создаёт.

По мнению российских научных исследователей «ключевым условием ускоренного прогресса социально-экономического развития является эффективная инновационная деятельность, конечная цель которой – внедрение основанных на достижениях научно-технического прогресса новых, передовых, «прорывных» техник и технологий» [3,4].

Белорусские ученые предлагают рассматривать инновационное развитие экономики приоритетной стратегической целью перспективной экономической политики. Так, в работе профессора, доктора экономических наук Беляцкой Т.Н. «Инновационное развитие предприятия на основе управления знаниями» автор акцентирует внимание на «необходимости формирования стратегического поведения на основании инновационного подхода» [5]. Исследователи О.С. Киселевский и О.В. Кондрашов в работе «Пути преодоления инновационного барьера в развитии наукоемких технологий» отмечают актуальность развития инновационной культуры в обществе и государстве, в основе которой стоит инновационная потребность, обусловленная социальной средой., что «инструмент учета инвестиций в человеческий ресурс, дает возможность определить степень вовлеченности персонала в инновационные процессы и удовлетворенности их результатами» [6].

Исходя из вышесказанного, инновационной следует понимать экономику, движущей силой роста и развития которой является осуществление системного инновационного подхода, основанного на создании, внедрении и постоянном совершенствовании технологий, целью которой является устойчивого развитие и прогресс социально-экономического развития страны. В отличие от традиционных экономик, базирующихся на ресурсах и производственных процессах, инновационная экономика акцентирует внимание на знаниях, технологиях, новаторских практиках и методиках.

Актуальность тематики инновационной экономики на глобальном уровне подтверждается исследованием, проводимым Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) (World Intellectual Property Organization (WIPO)). ВОИС ежегодно проводит рейтинг самых инновационных экономик мира. В качестве основы рейтинга выступает анализ глобальных тенденций в области инноваций на фоне текущей экономической ситуации. Так, по результатам 2023 года согласно Глобальному инновационному индексу (ГИИ) (Global Innovation Index) из 132 экономик мира определены 100 лучших научно-технологических инновационных кластеров. Самыми передовыми экономиками мира с точки зрения инновационности стали Швейцария, Швеция, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Сингапур [7]. Основным фактором послужил высокий уровень инвестиций в НИОКР и образование, что способствовало развитию высоких технологий и стартапов. Данные страны являются мировыми центрами с наибольшей концентрацией изобретателей и авторов научных статей.

Очевидно, что изменения, происходящие на данном этапе экономического развития общества неразрывно связаны с процессом управления организацией, поскольку менеджмент является основополагающей категорией экономики и представляет собой многогранный комплексный процесс, основной задачей которого является достижение эффективного функционирования организации в условиях изменяющейся экономической среды. Сложно переоценить значимость менеджмента в условиях текущих тенденций глобализации мировой экономики, роста уровня рыночной конкуренции, ускорения интеграционных процессов производства и сбыта продукции.

Однако, для успешного функционирования и достижения поставленных задач, традиционная парадигма процесса управления требует ряда изменений. Сегодня необходимо инновационно-ориентированное управление, основанное на внедрении и широком применении передовых цифровых технологий. Синергия менеджмента и цифровых инструментов способна не только оптимизировать внутренние процессы организации, но и создавать новые инновационные бизнес-модели, повышать конкурентоспособность, улучшать взаимодействие с клиентами, что безусловно имеет решающее значение для устойчивого роста и успешного будущего компании в условиях постоянных изменений.

Анализируя основные тенденции трансформации менеджмента для формирования инновационно-ориентированной направленности, можно выделить следующие факторы.

Первым фактором становится цифровая трансформация менеджмента. Ритмичная и успешная деятельность организации в современных условиях не может существовать без эффективной и обдуманной интеграции прорывных цифровых технологий, способных трансформировать операционные процессы и бизнес-модели менеджмента. Использование облачных вычислений (Cloud Computing), больших данных (BigData), интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта (ИИ), автоматизации процессов (RPA) и других цифровых инструментов в процессе управления компанией способствуют осуществлению полного замещения человека, либо его дополнению, что в конечном итоге позволяет компаниями автоматизировать бизнес-процессы, изменять стандарты аналитики и прогнозирования, способствовать повышению эффективности коммуникации и сотрудничества, а также развивать новые бизнес-модели. Цифровые инструменты выступают не только как средство, но и как драйвер цифровой трансформации менеджмента, способствуя инновационной ориентированности управленческой парадигмы.

Вторым важным фактором трансформации управленческого процесса, необходимым для успешной деятельности компании в условиях инновационной экономики, является развитие организационной культуры, ориентированной на инновации. Креативность, открытость к новым идеям и готовность к экспериментам, создание среды для предложений нестандартных решений и возможность их реализации, становится ключевым условием для внедрения инновационных практик. Активное вовлечение всех уровней персонала в процесс принятия решений и поддержка междисциплинарного сотрудничества способствует обмену знаниями и ускоряет процесс разработки новых инновационных продуктов и услуг.

Третьим фактором необходимо обозначить важность постоянного обучения и повышения квалификации сотрудников всех уровней компании. В условиях быстрой смены технологий требуется постоянный поток инвестиций в программы обучения и развития, позволяющие работникам осваивать новые навыки. Только постоянно повышая уровень компетентности персонала организация сможет формировать устойчивость и гибкость в условиях быстро изменяющихся условий рыночной среды.

Четвертым важным фактором трансформации управленческого процесса является внедрение устойчивых методов ведения бизнеса, которые учитывают социальные и экологические аспекты. Это становится особенно актуальным в условиях растущего внимания к корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию. Организации, ориентирующиеся на эти принципы, не только улучшают свою репутацию, но и создают долгосрочные конкурентные преимущества.

Синергия цифровых технологий и менеджмента открывает новые горизонты для развития инновационной экономики. Компании, успешно интегрирующие цифровую инфраструктуру, внедряя вышеперечисленные направления управленческой деятельности, смогут максимально использовать потенциал этой синергии. Именно такое сотрудничество станет основой для устойчивого роста и успешного будущего в условиях постоянных изменений.

На основе исследований, проведенных автором в работе «Развитие содержания категории «цифровой» в контексте современного менеджмента» можно утверждать, что «изменения в развитии телекоммуникационных и информационно-компьютерных технологий, их взаимопроникновение и взаимодействие, является базой для создания инновационных бизнес-моделей, которые проникают во все сферы экономической жизни общества, приводя к качественно новым структурным изменениям» [8].

В подтверждение вышеизложенного можно привести результаты аналитического обзора Института анализа инвестиционной политики МНИАП, представленный на основании экспертной оценки мировых аналитических компаний Statista и Mordor Intelligence, Cision и Marketsand Markets. Так как отраслевые эксперты используют разные подходы оценки, прогнозные показатели разнятся. Согласно исследованиям Statista и Mordor Intelligence, объем всего комплекса товаров и услуг цифрового рынка, включая как широко распространенные, так и инновационные цифровые технологии по состоянию на 2020 год оценивается в \$1 - \$1.3 триллиона долларов США. Прогноз на 2025 год - \$2.23 - \$2.8 трлн. Ожидаемый среднегодовой темп роста составляет 16 - 17 процентов. По прогнозам, подготовленным исследовательскими компаниями Cision и Marketsand Markets, объем рынка по состоянию на 2020 год оценивается в \$470 миллиардов. Однако уже к 2025 году его объем достигнет \$1 трлн. Предполагаемый темп роста – до 19 процентов в год [9]. Прогноз динамики мирового рынка цифровой трансформации приведен в диаграмме 1.

Диаграмма 1.

*Прогноз динамики мирового рынка цифровой трансформации,
трлн. долл. США*

Составлено на основании данных Глобальный рынок цифровой трансформации – МНИАП. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Globalnyj-rynok-cifrovoj-transformacii/>. – Дата доступа: 07.11.2024 [9].

Таким образом, цифровые технологии представляют собой одновременно катализатор и инструмент цифровой трансформации менеджмента. Преобразования, обусловленные цифровизацией, являются необходимым условием и инструментом для цифровой трансформации менеджмента, что в свою очередь является базисом для реиндустриализации, ускорения инновационно-технологического развития как экономик отдельных стран, так и мировой экономики в целом.

Заключение

Синергия цифровых технологий и менеджмента представляет собой мощный инструмент для формирования инновационной ориентированности организации и открывает новые горизонты для развития инновационной экономики. Интеграция цифровых инструментов в управленческие процессы способствует формированию гибких организационных структур, способных быстро адаптироваться к изменениям и эффективно управлять кросс-функциональными командами, создает возможности для усиления инновационного потенциала, что несомненно влияет на эффективность и успешность деятельности как отдельного субъекта хозяйствования, так и экономики в целом. В условиях глобализации и динамичных технологических изменений в мировом масштабе, данная синергия служит драйвером инновационной ориентированности экономики, что на текущем этапе развития общества становится основой для долгосрочного процветания страны и благосостояния ее граждан.

Список использованных источников:

1. Шумпетер, Йозеф. Теория экономического развития. / Йозеф Шумпетер [Электронный ресурс]. –Режим доступа:<https://web.archive.org/web/20131226092339/http://ru.ncbase.com/econ/dev.htm> –Дата доступа: 06.11. 2024
2. Toffler, A. The Third Wave: The Classic Study of Tomorrow. Bantam, 1984 – P. 537.
3. Орлова, Н.В. Инновационная экономика: факторы и противоречия развития, уровни формирования / Т.Н.Орлова // Интернет-журнал «Науковедение». 2015. №3 (28)
4. Львов, Д.С. Перспективы долгосрочного социально-экономического развития России // Вестник РАН.2003.Т.73 №8 С.675-697
5. Беляцкая, Т. Н. Инновационное развитие предприятия на основе управления знаниями / Т. Н. Беляцкая, О. А. Березун // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19–20 мая 2009 г. : в 2 т. / Белорус. гос. экон. ун-т ; редкол.: В. Н. Шимов (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2009. – Т. 1. – С. 156–158.
6. Киселевский, О.С. Пути преодоления инновационного барьера в развитии наукоемких технологий / О.С Киселевский, О.В. Кондрашов // Наука и инновации. – 2024. – №. 7. – С. 4-10.
7. Global Innovation Index 2023. World Intellectual Property Organization (WIPO). [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2023/article_0011.html – Date of access: 05.11.2024.
8. Перепелица, Л.А. Развитие содержания категории «цифровой» в контексте современного менеджмента / Л. А. Перепелица // Лидерство и менеджмент. – 2023. – Том 10. – No 4. – С. 1143-1158. – doi: 10.18334/lm.10.4.119484.
9. Глобальный рынок цифровой трансформации – МНИАП. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Globalnyj-rynok-cifrovoj-transformacii/>. – Дата доступа: 07.11.2024.
10. Беляцкая, Т. Н. Концепция электронной экономики / Т. Н. Беляцкая // Электронная экономика: теория, модели, технологии / Т. Н. Беляцкая [и др.]; под общ. ред. Т. Н. Беляцкой, Л. П. Князевой. – Минск, 2016. – С. 5–10.